

Covid19 et transfert des MRE : Quel impact ?

What impact of Covid19 on remittances from Moroccans Residing Abroad?

CHAABITA Rachid

Professeur Universitaire, Chef Département Sciences Economiques et Gestion FSJES-AC
Université Hassan II de Casablanca
Directeur du Laboratoire Actuariat, Criminalité Financière et Migration Internationale
chaabita@gmail.com

ZEHRAOUI Kamal

Doctorant
Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Chock
Université Hassan II de Casablanca
Actuariat Criminalité Financière et Migration Internationale
Maroc
zehraouilci@gmail.com

LALEJ Khadija

Doctorante
Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Chock
Université Hassan II de Casablanca
Actuariat Criminalité Financière et Migration Internationale
Maroc
khadijalalej@hotmail.fr

Date de soumission : 03/11/2020

Date d'acceptation : 09/12/2020

Pour citer cet article :

CHAABITA. R & Al (2020) « Covid19 et transfert des MRE : Quel impact ? », Revue Française d'Economie et de Gestion « Volume 1 : Numéro 6 » pp : 61 – 75.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons

Attribution License 4.0 International License

Résumé

En l'espace de quelques mois la pandémie de Covid19 a entraîné des effets néfastes sur l'activité économique mondiale et nationale. Face à la vitesse de propagation du virus, les pays du monde, le Maroc compris, ont été obligé d'imposer le confinement comme solution radicale pour faire face à cette crise sanitaire. Cependant, Cette stratégie s'est répercutée négativement sur l'activité économique marocaine, notamment les transferts des MRE considérés comme une source importante des réserves de devises. Dans ce sens et dans ce contexte marqué par cette crise du covid19, nous avons essayé à travers notre article, de faire un état de lieux en se basant sur une étude réalisée par le HCP, à fin d'en déduire l'impact potentiel de la crise du Covid19 sur les transferts des marocains résidents à l'étranger (MRE).

L'idée principale à travers notre document, est de partir de l'historique des transferts pour détecter l'impact éventuel de la crise sanitaire sur les transferts ainsi que les retombées négatives sur les ménages et sur les équilibres macro-économiques.

Mots clés : Covid19 ; Transferts ; MRE ; Devises ; Enquête HCP.

Abstract

Within months, the Covid19 pandemic has taken its toll on global and national economic activity. With the speed of the virus's spread, countries around the world, including Morocco, have been forced to impose lockdown as a radical solution to deal with this health crisis. However, this strategy had a negative impact on Moroccan economic activity, in particular on the remittances from Moroccans Residing Abroad. Considered to be an important source of foreign exchange reserves. In this sense and in this context marked by this covid19 crisis, we have tried through our article to discuss the potential impact of the Covid19 crisis on the remittances from Moroccans Residing Abroad.

Keywords: Covid19; Remittances; MRE; Exchange; HCP survey.

Introduction

En 2019, plus de 272 Millions de personnes sont installées dans des pays étrangers, ce qui contribue considérablement à la réalisation des objectifs du développement durable, vu le rôle crucial que joue cette mobilité mondiale dans l'amélioration de la qualité de vie des migrants d'une part, et de leurs familles et proches d'autre part. Ces derniers sont souvent issus de pays en voie de développement.

Les milliards de dollars qu'ils envoient constituent une bouée de sauvetage pour les individus en besoin, et justement, le point le plus avantageux de ces transferts est qu'ils sont destinés majoritairement aux ménages qui en ont le plus besoin.

Ils constituent alors une source vitale et stable permettant aux récipiendaires de bénéficier d'une éducation meilleure, d'accéder aux soins sanitaires, ou simplement de vivre mieux ou encore mieux d'investir dans des activités commerciales...etc.

Les risques qui accompagnent ces transactions de fonds sont nombreux en l'occurrence l'instabilité des taux de change, les changements des législations qui entourent ces transferts de fonds au niveau mondial ou le durcissement des politiques d'immigration dans les pays d'accueil.

Ainsi, dans ces moments difficiles et imprévisibles que vit le monde actuellement à cause de la pandémie Covid19, toutes les prévisions sont mises en cause, il devient alors de plus en plus compliqué d'avoir une visibilité claire du futur dans la situation actuelle.

Ces risques deviennent donc de moins en moins cernables, et le sort de ces fonds et de leurs récipiendaires n'est pas encore connu.

Le Maroc à l'image de plusieurs pays bénéficiaires de ces transferts encourt donc un risque indirect de perte de cette source de devise vitale.

Dans quelle mesure alors cette crise sanitaire Covid19 impacte-elle ces transferts de fonds ?

En prenant le cas du Maroc, nous tenterons d'analyser les conséquences de cette pandémie unique de notre histoire récente sur les transferts de fonds et de la diaspora Marocaine.

Nous allons commencer par un état des lieux, dont lequel nous allons revenir sur l'évolution historique des transferts des MRE avant la crise du Covid19 en se basant sur l'enquête réalisée par le HCP. Ensuite, à travers les données de l'office de change, nous étudierons l'impact éventuel de cette crise sanitaire sur les transferts des MRE.

1. Etat des lieux

Pour détecter les effets de la crise de Covid-19 sur l'emploi et le transfert des MRE, nous étions amenés à faire un état des lieux de la situation actuelle des migrants marocains à l'étranger. Pour cela, nous nous sommes basés sur les résultats de l'enquête réalisée par le Haut-Commissariat au Plan sur la migration Internationale au cours de 2018-2019. Cette Enquête Nationale sur la Migration Internationale, s'inscrit dans le cadre du programme de coopération MEDSTAT mis en œuvre dans les pays du sud de la Méditerranée, qui vise à fournir des données représentatives sur les caractéristiques et le comportement des migrants actuels, des migrants de retour et des non migrants. Cette enquête a ciblé un échantillon de 15.076 ménages répartis en 8.144 ménages de migrants actuels, 4.072 ménages de migrants de retour et 2.860 ménages de non migrants.

L'objectif est de dresser un profil des marocains résidents à l'étranger, de mieux les connaître, afin de détecter les canaux de transmission de l'impact de Coronavirus. En effet, les caractéristiques de la population migrante, surtout la structure d'âge, la répartition selon le genre, le niveau d'éducation et de formation, la situation dans le marché de travail, ainsi que l'attitude à l'égard du retour au Maroc, ont connu d'importants changements qu'il convient d'étudier pour mieux comprendre l'impact du Covid-19

Figure N°1 : Sexe

Source : Auteurs, selon les données de l'Enquête Nationale sur la Migration Internationale 2018-2019 (HCP)

La figure N°1 dévoile que les hommes représentent à peu près, les deux tiers des migrants marocains à l'étranger.

Figure N°2 : Age

Source : Auteurs, selon les données de l'Enquête Nationale sur la Migration Internationale 2018-2019 (HCP)

Nous remarquons à travers la figure N°2, que 27% des MRE ont un âge de 15 à 29 ans. 32% ont un âge entre 30 et 39. Alors que seulement 4% ont dépassé 60 ans.

Figure N°3 : Niveau d'éducation

Source : Auteurs, selon les données de l'Enquête Nationale sur la Migration Internationale 2018-2019 (HCP)

L'examen du niveau d'éducation des MRE dans les pays d'accueil (figure N°3) fait ressortir une amélioration continue dans le temps (Une conclusion que nous avons tiré en se référant à l'étude réalisée par la Fondation Hassan II pour les Marocains Résidant à l'Etranger :

« Marocains Résidant à l'Etranger L'utilisation des Transferts » Résultats d'enquête Observatoire de la Communauté Marocaine Résidant à l'Etranger 2008).

L'enquête réalisée par le HCP dévoile que 36% des MRE sont au niveau supérieur et 18% sont au niveau secondaire. Cependant, les résultats indiquent que 11% n'ont aucun niveau.

Figure N° 4 : Nationalité

Source : Auteurs, selon les données de l'Enquête Nationale sur la Migration Internationale 2018-2019 (HCP)

Selon la figure N°4, 72% des MRE ont uniquement la nationalité marocaine, alors que 28% ont une double nationalité. Cette statistique est très importante, car elle permet de donner une idée sur les intentions de retour au pays d'origine (Le Maroc) et les réalisations qui peuvent être générées (les Investissements en immobilier par exemple).

Figure N° 5 : Raisons de l'émigration

Source : Auteurs, selon les données de l'Enquête Nationale sur la Migration Internationale 2018-2019 (HCP)

La figure N°5 dévoile que c'est le problème du chômage et du sous-emploi qui reste le moteur essentiel de la migration des marocains à l'étranger. Effectivement, Les mutations que

connaissent la société marocaine depuis l'Indépendance, favorisent le déclenchement d'une émigration massive et généralisée à la recherche d'emploi et l'amélioration des conditions de vie (Glidas Simon Daniel Noin : La migration Maghrébine vers l'Europe année 1972). Il n'en reste pas moins vrai que la cause essentielle de l'émigration est d'ordre économique. Toutefois, les causes liées à l'éducation et au regroupement familial ne sont pas à négliger, respectivement 24,8% et 20,9%.

Figure N° 6 : Migrants marocains selon le pays d'accueil (%).

Source : HCP, *Enquête Nationale sur la Migration Internationale 2018-2019* (p7)

Avec plus de 86%, l'Europe reste la destination préférée des MRE. La France prédomine en tant que premier pays de destination et d'accueil des MRE (31,1%), vient ensuite l'Espagne (23,4%), l'Italie (18,7%), le Belgique et l'Allemagne avec respectivement 3,8% et 3,4%. Le Royaume Uni en dernière place avec 1,1%. Dans le cadre de la diversification de la destination, aujourd'hui, les marocains sont aussi bien présent au Canada et aux USA respectivement 3,8% et 3,6% (La figure N°6).

Figure N° 7 : Taux d'occupation

Source : Auteurs, selon l'Enquête Nationale sur la Migration Internationale 2018-2019 (HCP).

Figure N° 8 : La part des actifs occupés selon le sexe en %

Source : HCP, Enquête Nationale sur la Migration Internationale 2018-2019 (p6)

Les indicateurs traduisant l'insertion des migrants sur le marché du travail, particulièrement le taux d'activité et le taux de chômage, donnent une idée sur les différents éléments ayant pour but de clarifier la situation des MRE sur le marché du travail des pays hôtes. Toutefois, l'appréciation de l'impact de la crise du Covid19 doit prendre en considération la nouvelle tendance sur le marché de travail ; le télétravail (DAHMANI, A. & ELAKRY, E. (2020) « La COVID-19 un accélérateur du Télétravail pour les Entreprises », Revue Internationale des Sciences de Gestion « Numéro 7 / Volume 3 : Numéro 2 » pp : 219– 239.)

Figure N° 9 : Les transferts d'argent (en %).

Source : Auteurs, selon l'Enquête Nationale sur la Migration Internationale 2018-2019 (HCP)

Le montant des transferts fin mai 2019 des Marocains résidents à l'étranger (MRE) est de 25,86 milliards de dirhams (Office de change note semestrielle 2019) soit une diminution de 3,4% par rapport à la même période de l'année dernière.

La figure ci-dessus dévoile que plus de 42% des MRE ont effectué un transfert d'argent à leurs familles ou à d'autres personnes au Maroc (Durant les 12 derniers mois précédant l'enquête réalisée par le HCP).

De plus, selon les mêmes résultats ce sont les hommes qui ont réalisé plus de transfert avec un taux de 49,4%. Cette part n'est que de 26,7% chez les femmes interrogées (Figure N°9).

2. Covid19 et transferts de fonds : Quel lien ?

Le Maroc, à l'instar d'autres pays touchés par la crise subit une récession économique forte suite à l'effet combiné de la crise Covid19 et de la sécheresse. Le secteur du tourisme, du transport, et d'industries manufacturières sont principalement les premières victimes de cette crise. En effet, l'enquête du HCP indique que la crise sanitaire a provoqué l'arrêt total, partiel ou temporaire de 57 % de l'ensemble des entreprises du tissu économique au début du mois d'avril, en plus de la mauvaise récolte céréalière.

Etant également fortement dépendante de l'économie européenne, l'activité économique du Royaume sera inévitablement impactée par le repli de la croissance européenne. Pour rappel, l'UE représente plus de 58% des exportations marocaines, 59% du stock d'IDE, 70% des recettes touristiques et **69% des transferts des Marocains Résidant à l'Etranger (MRE).**

En se référant aux historiques des crises, nous pensons immédiatement au dernier Krash boursier qu'a connu le monde en 2008, une baisse de 3 milliards de dirhams des recettes des Marocains résidents à l'étranger (MRE) à destination du Maroc a été estimée par l'office des changes durant le premier trimestre 2009. Ainsi, cette baisse bien qu'elle soit importante, reste moins grave que la chute drastique des investissements directs étrangers et de l'aide publique au développement pendant cette même période, cela se traduit principalement par la solidarité, le fort sentiment d'appartenance, et l'important besoin d'estime des MRE, des variables décortiquées par plusieurs analyses du comportement et des facteurs influant les envois de fonds des MRE ainsi que les apports de devises directs lors de leur retour au Maroc pendant les périodes estivales. En effet, de nombreuses études¹ ont démontré que les Marocains Résidents à l'étranger continuent à envoyer des fonds aux pays d'origine même en périodes de crises, et n'annulent majoritairement pas leurs voyages du retour au Maroc pendant les vacances en apportant ainsi les devises de leurs différents pays d'accueil, tout en sachant qu'une bonne partie de ces MRE considèrent ce voyage étant des vacances annuelles pendant lesquelles ils profitent pleinement, ce qui contribue considérablement à l'économie marocaine en augmentant la consommation et l'investissement du pays.

En revanche, la gravité de la situation actuelle engendrée par la crise du Covid19 fait que les données ne ressemblent pas aux anciens historiques crises.

La particularité de cette crise mondiale étant plus générale, touchant les grosses puissances économiques, les pays en voie de développement, et les pays les plus démunis, fait qu'elle a des effets directs et d'autres indirects sur les différents citoyens du monde notamment la psychose qui les empêche de se comporter et de se déplacer normalement, ici il s'agit d'une crise matérielle et immatérielle touchant la santé, le moral, la liberté et d'autres facteurs intangibles au niveau des grandeurs économiques avant de toucher l'économie mondiale.

L'impact de la crise du Covid19 peut être aussi analysé au niveau du capital immatériel que possède le Royaume. C'est ainsi que le sens d'appartenance culturel et ethnique chez les MRE les encouragent à s'attacher plus à leur famille et proche à leur pays d'Origine. Cherchant de ce fait, à améliorer leur situation, s'intéressant à l'état de leur santé et leur qualité de vie...ce qui poussent les MRE à maintenir les envois d'argent dans le meilleur comme dans le pire, même en période de crises précédentes.

¹ Pr Rachid CHAABITA Transferts de fonds et développement socio-économique au Maroc : Une analyse empirique. ISSN: 2509-176X Revue Africaine de Migration Internationale :

Néanmoins, les mesures sanitaires de confinement, couvre-feu, fermeture de frontières...rendent la tâche beaucoup plus difficile aux MRE qui à la base, ne sont pas dans les meilleures conditions étant dans les pays d'accueil les plus perturbés par cette épidémie.

Sans pour autant perdre de vue, la bonne partie des MRE composée de travailleurs dans les secteurs informels qui souffrent de la non intégration aux pays d'accueil, ce qui complique encore plus leur situation vu les difficultés qu'ils rencontrent pour avoir de bonnes conditions de confinement ou encore pire d'accéder aux soins hospitaliers en cas de contamination.

Dans les scénarios les plus positifs, ou on considère qu'ils peuvent malgré la situation envoyer des fonds, ces derniers peuvent avoir des difficultés à envoyer de l'argent à leurs familles au Maroc qui sont souvent les plus en besoin, vu la fermeture de plusieurs agences de transferts dans plusieurs pays, sachant que cette catégorie se compose d'un bon pourcentage de personnes qui était habituées à envoyer des fonds par les voies informelles chose qui est devenue compliquée voire impossible à cause de la fermeture des frontières, ces mêmes personnes risquent de ne pas avoir de comptes bancaires ou encore de ne pas pouvoir ou savoir accéder aux systèmes numérisés ou technologiques permettant d'accomplir ces opérations de transferts en ligne.

En ce sens, la fermeture des frontières et le Timing de cette crise qui coïncide avec la période estivale de l'année, ainsi que les meilleures périodes de retour habituel des MRE, notamment le mois sacré de Ramadan, Aid al fitr et bientôt Aid al addha, ne font qu'empirer encore plus la situation en éliminant tous les apports de devises habituels pendant cette période. Des apports qui, comme cités auparavant, restent quand même maintenus d'habitude même en période de crises financières et économiques. Ainsi, cette crise du Covid19 a l'air d'avoir un impact jamais vu de notre histoire récente sur les envois de fonds des MRE, en plus de toutes ses répercussions sur l'économie marocaine qui perd jusqu'à présent 1 Milliard de dirhams quotidiennement d'après l'intervention de M. BENCHAABOUN ministre de l'économie et des Finances devant la chambre des conseillers.

Les statistiques de la banque mondiale et de l'office de changes, estiment que les marocains à travers le monde sont de 5 millions. Ces derniers, ne manquent pas d'envoyer des fonds pour soutenir l'économie marocaine.

En effet, les transferts des MRE ont plusieurs objectifs ; outre le soutien du pouvoir d'achat des ménages marocains (surtout en situation de précarité), les transferts des MRE constituent une des principales ressources d'entrée de devises.

Pour détecter l'impact de COVID 19 sur les transferts des MRE, nous étions conduits de retracer l'historique mensuel des transferts des MRE. Après une tendance haussière, les transferts des MRE ont connu une baisse importante en 2008 (Suite à la crise financière de 2008). Depuis cette année, les flux reçus ont repris à la hausse pour atteindre en 2019 plus de 64 milliards de DH.

Tableau N°1 : Transferts des MRE par mois

Recettes MRE													
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total Année
2019	5 413,3	4 536,6	5 306,6	5 313,9	5 324,9	5 008,6	6 439,2	7 112,5	5 069,5	5 360,9	4 691,0	5 202,1	64 779,1
2018	5 919,1	4 705,8	5 377,0	5 136,4	5 636,1	5 085,6	5 905,6	7 404,6	4 858,0	5 376,8	4 482,4	5 049,6	64 937,0
2017	4 753,5	4 163,2	5 250,7	4 495,7	5 841,9	5 004,0	6 272,3	8 743,0	5 335,6	5 546,0	5 282,9	5 209,5	65 898,3
2016	4 592,6	4 501,3	5 049,1	4 983,4	5 160,5	5 080,6	5 767,0	7 792,2	5 728,3	4 803,5	4 405,5	4 688,8	62 552,8
2015	4 571,6	4 259,4	4 826,5	4 652,8	4 729,8	5 017,1	6 034,4	6 623,2	5 500,2	4 753,2	4 226,5	4 961,8	60 156,5
2014	4 537,7	3 931,0	4 435,0	4 468,8	4 548,5	4 624,5	5 384,4	6 504,9	5 149,3	4 979,6	3 895,3	4 950,7	57 409,7
2013	4 759,1	4 255,0	4 414,1	4 787,2	4 880,1	4 496,6	5 503,8	6 464,3	4 749,3	5 211,4	3 855,1	4 488,6	57 864,6
2012	4 830,6	4 578,7	4 739,1	4 668,4	4 658,0	4 747,2	5 663,4	5 832,8	4 608,6	5 398,1	4 291,6	4 734,3	58 750,8
2011	4 267,8	4 002,8	4 507,7	4 333,8	4 824,0	4 838,4	6 349,9	5 439,4	5 333,6	5 077,6	4 705,6	4 704,6	58 385,2
2010	3 984,3	3 555,6	4 437,5	4 285,6	4 053,9	4 633,9	5 794,4	5 272,2	4 714,1	4 449,6	4 654,2	4 551,9	54 387,2
2009	3 774,5	3 255,1	3 532,4	4 012,2	3 707,4	4 278,8	5 983,8	5 025,8	4 121,1	4 203,4	4 164,5	4 151,5	50 210,5
2008	4 427,6	3 800,1	4 144,7	4 566,0	4 251,9	4 520,6	6 535,5	5 428,8	3 997,1	4 106,1	3 347,1	3 946,9	53 072,4
2007	4 139,2	3 619,8	4 047,6	4 184,4	4 208,7	4 315,0	6 352,9	6 524,9	4 007,4	4 798,2	4 191,4	4 611,2	55 000,7
2006	3 691,4	2 986,7	3 475,8	3 430,0	3 905,8	3 927,7	5 212,6	5 635,2	3 602,6	3 589,9	3 572,6	4 803,5	47 833,8
2005	3 393,0	2 674,4	2 903,3	3 085,6	2 998,1	3 143,4	4 257,4	4 976,3	3 480,0	3 181,8	3 211,5	3 432,9	40 737,7
2004	3 201,2	2 572,8	2 944,9	2 762,4	2 572,5	3 068,7	4 016,5	4 277,9	2 837,5	2 953,1	2 898,5	3 316,5	37 422,5

Source : office de change 2020

Selon les estimations de la banque mondiale, la crise du Covid-19 devraient entraîner une baisse des transferts des MRE de 30% pour s'établir 54,4 milliards de dirhams. Cette estimation peut devenir plus alarmante, sachant que les pays qui constituent les destinations traditionnelles des MRE (France, Italie, Espagne) connaissent les cas les plus élevées de cette pandémie.

Tableau N°2 : Transferts des MRE par pays

En MDH	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
FRANCE	20 636,4	23 353,3	21 057,8	20 227,5	22 313,9	23 875,8	22 398,3	21 451,5	20 909,6	21 498,2	22 252,8	23 419,6	23 016,3
ITALIE	5 843,7	6 808,5	6 554,6	6 013,6	5 801,1	6 647,4	5 909,3	5 640,0	5 632,9	5 810,3	5 997,8	6 240,6	6 102,6
ESPAGNE	6 698,7	8 504,9	7 764,7	5 941,0	5 947,7	5 663,9	5 290,0	5 039,2	5 085,8	5 275,6	5 436,0	5 767,0	5 611,9
ARABIE SAOUDITE	859,2	1 029,1	1 094,4	1 278,3	1 825,0	2 427,7	3 045,4	3 202,1	3 342,5	3 921,2	4 299,2	4 696,1	4 549,2
ÉMIRATS ARABES UNIS	1 431,7	1 568,6	2 146,0	2 311,2	2 826,2	3 042,7	3 646,3	3 805,7	2 947,8	3 521,5	3 903,4	4 344,6	4 206,9
ÉTATS-UNIS	2 709,8	2 761,4	3 320,4	2 513,7	2 292,4	2 494,6	3 200,6	3 238,8	3 379,7	3 402,4	3 515,0	3 600,9	3 576,1
BELGIQUE	2 153,8	2 293,3	2 390,9	3 127,7	3 098,8	3 192,8	3 310,0	3 137,6	3 207,3	3 136,6	3 224,1	3 346,9	3 358,1
ALLEMAGNE	1 754,0	1 865,0	1 776,4	2 201,8	2 174,5	2 364,4	2 162,7	2 162,8	2 146,8	2 219,1	2 326,3	2 463,5	2 471,7
PAYS-BAS	1 970,4	2 321,8	2 150,2	2 086,1	2 293,5	2 106,3	1 845,7	1 788,3	1 790,9	1 962,9	2 020,0	2 148,7	2 098,6
ROYAUME-UNI	1 643,0	2 112,2	1 981,8	1 747,6	1 732,2	1 241,8	1 439,1	1 320,5	1 485,9	1 559,2	1 629,2	1 716,1	1 670,1
QATAR	90,4	173,5	104,6	184,8	309,5	390,4	674,9	712,6	840,6	1 070,3	1 148,6	1 231,4	1 261,0
KOWEÏT	200,7	132,5	197,1	247,4	462,6	533,0	700,6	786,3	731,2	961,9	1 030,2	1 088,5	1 046,2
SUISSE	677,7	654,1	934,2	702,8	880,1	1 015,4	934,5	938,6	1 022,0	1 044,5	1 028,6	1 087,8	1 041,5
CANADA	368,7	430,6	406,8	426,8	838,5	682,9	852,2	860,2	808,4	805,5	825,9	852,0	849,6
OMAN	8,5	48,7	66,3	110,8	184,3	198,8	218,7	201,3	273,8	310,8	344,4	360,2	310,4
NORVÈGE	200,7	252,0	240,1	204,3	237,4	288,1	294,9	280,1	262,7	279,4	290,0	298,5	296,7
BAHREÏN	103,9	132,7	55,0	131,3	146,6	203,4	263,6	313,5	216,0	248,7	268,2	283,6	270,3
IRLANDE	29,4	44,6	47,3	40,5	67,3	132,9	183,0	174,8	212,8	241,4	266,2	270,7	262,3
SUÈDE	104,4	109,5	102,0	88,8	124,7	143,8	147,3	179,0	188,0	209,5	230,9	243,8	235,8
DANEMARK	128,4	137,9	279,0	132,0	116,2	180,8	166,3	177,5	176,3	201,7	216,4	222,4	227,9
Autres Pays	220,3	266,5	402,8	492,5	714,7	1 558,3	2 067,4	2 454,2	2 748,7	2 475,8	2 307,9	2 215,4	2 462,2
Total recettes MRE	47 833,8	55 000,7	53 072,4	50 210,5	54 387,2	58 385,2	58 750,8	57 864,6	57 409,7	60 156,5	62 561,1	65 898,3	64 925,4

Source : office de change 2019.

La forte dépendance du Maroc vis-à-vis de l'Europe entrainera sans doute des conséquences négatives importantes sur l'économie marocaine. En effet, comme nous l'avons mentionné plus haut, l'UE représente à elle seule, plus 69% des transferts des MRE (Conclusion tirée à partir des données du tableau N°2 : Transferts des MRE par pays). La chute absolue des transferts aura un double impact : **Au niveau micro économique**, cette baisse aura pour effet la détérioration du pouvoir d'achat des ménages qui verront leurs revenus diminuer. **Au niveau macroéconomique**, l'effondrement des transferts aggravera le déficit de la balance de paiement et celui de l'équilibre budgétaire. Cependant, le Royaume du Maroc a pris plusieurs mesures pour apporter un certain équilibre et atténuer les conséquences de la crise sur les ménages à revenu faible et intermédiaire en mobilisant des fonds de solidarité et en mettant en place des programmes d'aide dont les plus démunis bénéficient en premier notamment les travailleurs dans le secteur informel. Les institutions financières ont été incitées également à participer au soutien des particuliers et professionnels en situation difficile à cause de cette pandémie en reportant les échéances bancaires ou encore en mettant en place des crédits à taux préférentiels permettant de garantir la pérennité des petites et moyennes entreprises ou encore à assumer le besoin en fond de roulement des auto-entrepreneurs. D'autre part, Consciente de l'importance de ces fonds pour l'amélioration de la qualité de vie des ménages dans les pays pauvres et pour soulager ce choc subit par les pays de l'Afrique, la banque

mondiale préconise de réduire les coûts de transferts qui sont plus onéreux en Afrique que dans n'importe quel endroit du monde par ironie du sort. Enfin, pour atténuer l'impact négatif de cette crise sur les MRE, les autorités doivent adopter des mesures d'accompagnement post-crise (subventions, réductions des commissions et frais sur les transferts...) pour relancer les transferts des fonds.

Conclusion

A cause de la crise du Covid19 le Maroc est affecté suite à l'effondrement économique global, qui touche surtout l'Europe, le partenaire commercial traditionnel du royaume. Les mesures prises pour faire face à la propagation de la pandémie ont entraîné des effets négatifs rapides sur l'économie nationale. Traduisent des défis sans précédent pour le royaume, qui devait faire face aussi, à la sécheresse impactant négativement et fortement la valeur ajoutée agricole.

Cette situation a réduit massivement les réserves en devises dont dispose le Maroc. Selon plusieurs analystes, la crise du Covid19 impactera fortement les transferts des fonds des MRE entraînant ainsi une chute historique, et conduisant par la suite à des problèmes sociaux économiques.

Plusieurs mesures conjoncturelles seront mises en place pour faire face à cette crise. Néanmoins, pour répondre aux défis du moyen et du long terme, il est indispensable de réfléchir à une nouvelle politique migratoire basée sur une vision d'accompagnement qui prend en considération les mutations démographiques, technologiques et politiques, afin de mieux anticiper les évolutions futures. Il s'agit de mettre en place des mécanismes permettant le passage d'une migration subie à une gestion voulue des MRE vers des zones avec un rythme de croissance plus élevé.

L'idée est de redéfinir la politique de la migration nationale, vers un nouveau modèle caractérisé par un accompagnement personnalisé et dynamique.

BIBLIOGRAPHIE

- ✓ *BANQUE MONDIALE (2020) Base de données en ligne, <http://data.worldbank.org/>.*
- ✓ *CHAABITA 2019, « Transferts de fonds et développement socio-économique au Maroc : Une analyse empirique. ISSN: 2509-176X Revue Africaine de Migration Internationale :*
- ✓ *CHAABITA., A., 2016, « Migration internationale Africaine » ; édition l'Harmattan, ISBN : 978-2-343-10071-5.*

- ✓ CHAABITA, A., 2016, « *Le Maroc et la Migration Internationale : Approches, politiques et enjeux* » éditions Universitaires Européennes, ISBN 978-3-8416-1887-0.
- ✓ CHAABITA, A., 2016, « *Emigration des Marocains en Europe : contexte, caractéristiques, impact et déterminants des transferts de fonds* », 2ème édition, éditions Universitaires Européennes, ISBN 978-3-8417-7507-8.
- ✓ CHAABITA, A., 2010, « *Migration clandestine Africaine vers l'Europe : un espoir pour les uns, un problème pour les autres* », Sous la direction de Rachid CHAABITA, édition l'Harmattan, ISBN 978-2-296-11217-9.
- ✓ CHAABITA, A., 2019, « *Transferts de fonds et développement socio-économique au Maroc : une analyse empirique* », in *Revue Africaine des Migration Internationales*, Vol n° 2, N°2, ISSN: 2509-176X.
- ✓ DAHMANI, A. & ELAKRY, E. (2020) « *La COVID-19 un accélérateur du Télétravail pour les Entreprises* », *Revue Internationale des Sciences de Gestion* « Numéro 7 / Volume 3 : Numéro 2 » pp : 219– 239.)
- ✓ HCP : *Premiers résultats de l'Enquête du Haut Commissariat au Plan sur la Migration Internationale au cours de 2018-2019*